

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Mãe Arte Traz Seu Sorriso De Volta Em Dois Dias

Henrique Vieira Filho aborda os bastidores das artes plásticas e da dança, os sacrifícios físicos e emocionais, os anos de estudos e treinos para que os artes cheguem até o público. Também convida para o evento no Centro de Convenções Circuito das Águas, que une exposição de pinturas sobre tela e a apresentação do espetáculo de dança “Romeu’s e Julieta’s”

Artigo publicado originalmente no Jornal O Serrano, em 26 de novembro de 2021 - 6282 - CXIII

[Clique Aqui para download em alta resolução](#)

Dias 27 e 28/11- Espetáculo “Romeu’s e Julieta’s”. apresentado pela Cia De Dança Allegro e a Exposição “Dança Das Cores”, com pinturas de Henrique Vieira Filho

A Arte está em toda parte, tão inserida em nosso dia-a-dia, que nem sempre percebemos. Nestes tempos de pandemia, quanto conforto recebemos por meio de livros, filmes, séries e música, acalentando nossos corações.

Nos recentes dias, muitos de nós saímos às ruas para apreciar as luzes e decorações natalinas e retornamos mais leves, sorridentes, com uma sensação boa.

A iluminação temática, os retalhos tricotados, os arranjos de plantas ornamentais também são formas de Arte.

O resultado final, que tanto encanta, só é obtido graças a muito estudo e dedicação.

Quem assiste à beleza dos movimentos dos dançarinos, nem sempre faz ideia dos anos de estudos, ensaios e o preço físico e emocional investido.

[Clique Aqui para download em alta resolução](#)

“O preço da dedicação”

Os pés desta foto poderiam ser de qualquer dos mais de 80 bailarinos que estarão no Centro de Convenções, neste final de semana. Foram anos de estudos e meses de ensaios e treinos para trazer para nós o espetáculo “**Romeus’s e Julieta’s**”!

Até mesmo as artes plásticas, que não demandam tanto esforço físico, igualmente exigem bastante do artista. Cito aqui uma colega a qual, quando lhe perguntam quanto demorou para terminar esta ou aquela pintura, ela responde: “cerca de 50 anos”, pois ela soma os anos de aprendizado técnico e amadurecimento pessoal que necessitou para atingir o patamar atual em seus trabalhos.

Inclusive, a espera de secagem da tinta pode ser angustiante: uma pintura a óleo sobre tela leva mais de seis meses para poder ser manuseada!

[Clique Aqui para download em alta resolução](#)

O artista Henrique Vieira Filho aplicando retoques finais nas telas “Cocoon” (inspirada no poema de Camila Formigoni) e “Yara Dancing” (tendo como musa a dança de Dayana Brunhara Rezende)”

Por sinal, o termo “vernissage” é utilizado para nomear a inauguração de exposições, pois, ao menos antigamente, o pintor estaria terminando de passar o verniz nas obras, para apresentar ao público.

Bem, chegou o momento de justificar o título desta crônica! Boa parcela de nós, brasileiros, temos curiosidade sobre tradições e “simpatias”, como, por exemplo, a escolha de cores de roupas para a passagem de ano.

Chegou a minha vez de criar duas novas, aqui em Serra Negra: para reforçar o amor em sua vida, tem que assistir à peça “Romeu’s e Julieta’s” e, para ter um desejo atendido, tem que pedir junto à pintura “1000 Tsurus”, pois nela estão pintados mil origamis, conforme pede a tradição japonesa.

Processo criativo da tela “1000 Tsurus”, inspirada na tradição japonesa de dobrar mil origamis deste pássaro, para que o universo lhe atenda um desejo de saúde e paz

E a simpatia fica muito mais poderosa, pois junto ao valor simbólico do ingresso, você deve trazer 1 kg de alimento não perecível, para doação ao Fundo Social de Solidariedade.

Os ingressos podem ser adquiridos na Escola Talento ou na bilheteria do evento, dias 27 e 28/11, no **Centro de Convenções Circuito das Águas** (Rua Nossa Sra. do Rosário, 630 - Serra Negra - SP): **Espetáculo “Romeus’s e Julieta’s”** e **Exposição “Dança Das Cores”**

Vídeo breve com cenas do evento
Assista em <https://youtu.be/upj8goyWBn8>

Henrique Vieira Filho conta as histórias que inspiraram cada pintura da
Exposição Dança Das Cores
Assista em <https://youtu.be/SDrBRHej0aE>